

CONSUMO E CONTROLE: A PROIBIÇÃO DE JOGOS VIOLENTOS COMO MEDIDA REPRESSIVA AOS ATENTADOS NAS ESCOLAS BRASILEIRAS

Consumption and control: the prohibition of violent games as a repressive measure against attacks in Brazilian schools

Alex Renan de Sousa Galvão¹

Diego dos Santos Lira Pereira²

RESUMO

A relação entre jogos eletrônicos e violência é abordada em diversas áreas do conhecimento. Busca-se entender se condutas violentas praticadas em um mundo fictício podem propulsionar atos violentos no mundo real. Enquanto não se chega a uma resposta concreta, o número de ataques as escolas brasileiras aumentaram e o governo procura soluções para esse desafio. Diante disso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: a proibição de jogos violentos é uma alternativa viável para reduzir os atentados nas escolas brasileiras? A partir de uma pesquisa bibliográfica, documental, qualitativa e descritiva, expõe-se a origem da censura e do controle estatal sobre o consumo de jogos eletrônicos entendidos como violentos. Em seguida, sob a ótica jurídica, aborda-se a questão da proibição e da criminalização desses jogos, momento em que se analisa a constitucionalidade da medida. Também se discute a viabilidade de outra solução jurídica: a regulação do conteúdo através da classificação indicativa. Ao fim, constata-se que a censura e o controle desmedido não servem para solucionar o problema da violência atribuída aos jogos eletrônicos, que demanda múltiplas ações coordenadas, especialmente no

ABSTRACT

The relationship between electronic games and violence is addressed in several areas of knowledge. The article seeks to understand whether violent conduct practiced in a fictional world can propel violent acts in the real world. While a concrete answer is not reached, the number of attacks on Brazilian schools has increased and the government is looking for solutions to this challenge. In view of this, there is the following research problem: is the prohibition of violent games a viable alternative to reduce attacks in Brazilian schools? Based on a bibliographical, documentary, qualitative and descriptive research, the origin of censorship and state control over the consumption of electronic games understood as violent is exposed. Then, from a legal perspective, the issue of the prohibition and criminalization of violent electronic games is addressed, at which point the constitutionality of the measure is analyzed. The feasibility of another legal solution is also discussed: the regulation of this content through parental ratings. In the end, it appears that censorship and excessive control do not serve to solve the problem of violence attributed to electronic games, which demands multiple coordinated actions, especially in the field of mental health, with the State having the duty

1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza. Diretor de Desenvolvimento Tecnológico e Produção do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS). Professor do Curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário INTA (UNINTA). Pesquisador no Laboratório de Ciências Criminais (LACRIM) da UNIFOR. Advogado. E-mail: alexrdsg@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4990-7389>.

2 Mestrando em Direito Constitucional pela UNIFOR. Pós-graduado em Direito Processual Civil (Unifor). Advogado. E-mail: diegosantoslp@hotmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3758-8070>

campo da saúde mental, tendo o Estado o dever de garantir a segurança e respeitar as liberdades individuais e artísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Censura, jogos eletrônicos, games violência nas escolas; classificação indicativa.

to guarantee security, respecting the individual and artistic freedoms.

KEYWORDS: *Censorship, electronic games; games; violence in schools; parental rating.*

Sumário: 1. Introdução. 2. Metodologia. 3. A tradição da censura estatal sobre os jogos eletrônicos: intromissão VS proteção na vida privada. 4. Proibir ou regular: possíveis soluções jurídicas. 5. Conclusões. Referências.

Summary: *1. Introduction. 2. Methodology. 3. The tradition of state censorship on electronic games: intrusion VS protection in private life. 4. To forbid or to regulate: possible legal solutions. 5. Conclusions. References.*

1 INTRODUÇÃO

No biênio 2020/2021, os jogos de entretenimento eletrônico ocuparam o primeiro lugar das categorias mais produzidas no Brasil, com 40,5% da produção (Brazil Games, 2022, p. 46). Nesses jogos, os recursos audiovisuais podem tanto reproduzir cenários ou circunstâncias reais em um contexto igualmente verídico, quanto criá-las em um mundo totalmente imaginário, propulsionando sensações e reflexões diferentes em cada indivíduo que os consomem. Em meio aos mais variados tipos de jogos dessa categoria, um determinado gênero passou a ser alvo de críticas veiculadas por diferentes setores da sociedade: os jogos entendidos como violentos. Isso porque esses *games* passaram a ser vinculados aos atentados realizados por jovens em escolas de diversos países, especialmente nas dos Estados Unidos da América (EUA).

Com a progressiva popularização dessa prática criminosa no Brasil, os jogos que retratam violência gráfica ou contêm conteúdo tido como adulto voltaram a ser alvos de manifestações públicas de repúdio, passando pelo escrutínio e crítica de figuras políticas e de influência social. No seu histórico, o Brasil conta com propostas legislativas mais enérgicas, que visam proibir, em maior ou menor grau, a comercialização, fabricação, importação, locação ou o consumo desses jogos, e mais brandas, voltadas à readequação e à fiscalização da observância à classificação indicativa. Em 2023, após ameaças e ataques serem registrados em várias partes do país, o assunto voltou à tona. Em face a isso, surge a questão: a proibição de jogos violentos é uma alternativa viável para reduzir os atentados nas escolas brasileiras?

Parte-se do pressuposto de que a proibição não é eficaz para reprimir a ocorrência de crimes violentos nas escolas em razão do consumo de jogos violentos não constituir um fator determinante para a prática de tais atos. Dessa forma, a finalidade do estudo é avaliar

a pertinência da intromissão estatal nas escolhas particulares dos administrados, assim como examinar a viabilidade jurídica e prática da proibição de *games* violentos no país. O debate da matéria contribui para a discussão de temática alvo de diferentes propostas legislativas, além de propiciar a difusão de conhecimento científico de tema atual. Ademais, aborda-se a possível constitucionalidade de iniciativa legislativa, suscitando reflexões acerca da ingerência do Estado na vida dos particulares. Portanto, os pontos apresentados evidenciam a relevância teórica do estudo, o qual traz contribuições para o corpo social e acadêmico.

O trabalho está estruturado em 4 partes: a primeira diz respeito às características metodológicas decorrentes deste estudo, assim como explica o passo-a-passo de estruturação do referencial teórico utilizado; a segunda trata do surgimento da cultura da censura estatal e os limites desse controle sobre as liberdades individuais no consumo de jogos violentos ao decorrer dos anos; a terceira expõe as questões atinentes à proibição, criminalização e regulação dos jogos eletrônicos considerados violentos, oportunidade em que também se aborda o uso da classificação indicativa como medida mais viável; a última, a seu turno, guarda a conclusão do estudo, no sentido de que a censura estatal não serve de meio a solucionar o problema, sendo necessária uma abordagem diversificada para que sejam garantidas as liberdades individuais ao mesmo tempo que tratadas as questões de saúde mental, tendo o Estado de servir como um regulador conteúdo.

2 METODOLOGIA

A pesquisa é bibliográfica, visto que a formação do referencial teórico utilizou obras coletadas nas bases de dados do Google Acadêmico e no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), através da Comunidade Acadêmica Federada (CAFE). O processo de coleta ocorreu da seguinte forma: na primeira, usaram-se os termos jogos OR *games* AND violência AND controle OR regulação OR proibição AND massacre OR atentados AND escolas -tcc -monografia (no período entre 2018 e 2023)³, enquanto, na segunda, empregaram-se os filtros qualquer campo contém jogos E qualquer campo contém violência E qualquer campo contém *games*⁴.

3 Para chegar aos termos selecionados, estes foram aplicados como teste: jogos OR *games* AND violência AND controle OR regulação AND massacre OR atentados (15.100 resultados); jogos OR *games* AND violência AND controle OR regulação AND massacre OR atentados -tcc -monografia (11.800 resultados); jogos OR *games* AND violência AND controle OR regulação OR proibição AND massacre OR atentados -tcc -monografia (12.300 resultados).

4 Filtros empregados como teste: qualquer campo contém jogos E qualquer campo contém violência E qualquer campo contém *games* E qualquer campo contém massacre (2 artigos); qualquer campo contém jogos E qualquer campo contém violência E qualquer campo contém *games* E qualquer campo contém crime (7 artigos e 1 dissertação).

Consequentemente, no Google Acadêmico, a busca apontou 4.120 resultados, ao passo que indicou 107 materiais, na plataforma CAFE, entre os quais 102 são artigos e 5 dissertações. A seleção das obras considerou a pertinência delas com o objeto de estudo, especialmente as que versavam sobre casos brasileiros. Embora a legislação tenha sido consultada através do Portal da Legislação (Planalto) e do site da Câmara dos Deputados, o seu uso não passou por processo de busca específico, haja vista ter decorrido da experiência e do conhecimento profissional dos pesquisadores sobre o ordenamento jurídico brasileiro. No mais, os aspectos metodológicos do estudo indicam ser ele bibliográfico e documental em relação ao tipo, qualitativo relativo à abordagem e descritivo acerca dos objetivos. O termo “jogos violentos” foi utilizado para caracterizar os jogos eletrônicos que contenham violência específica da classificação A18 ou 18 desenvolvida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (Brasil, 2021a, p. 27).

3A TRADIÇÃO DA CENSURA ESTATAL SOBRE OS JOGOS ELETRÔNICOS: INTROMISSÃO VS PROTEÇÃO NA VIDA PRIVADA

A intervenção do Estado na vida particular do indivíduo há muito é tema de debate, especialmente nos limites viáveis dessa relação, para não serem tolhidas liberdades individuais tidas como irredutíveis. Desde Weber, mas também antes dele em Hobbes, Rousseau e Montesquieu, o avanço do coletivo político sobre os interesses singulares passa pela relação de dominação de homens sobre homens, onde os dominados acabam por submeter-se à autoridade dos dominantes (Bianchi, 2014, p. 87). Se nos primórdios da formação dos estados a autoridade do monarca era o único requisito necessário para essa intromissão no particular, nas democracias modernas essa limitação invariavelmente passa pela burocracia do governo estruturado (Castro, 2017, p. 15).

Isso significa dizer que hoje não basta a vontade do Poder Executivo, sendo necessário ainda o escrutínio do Legislativo para que seja ultimada a intenção do governo sobre o indivíduo, rompendo com o ideário maquiaveliano de primado político, segundo o qual seria permitido ao governante violar normas jurídicas, morais, econômicas e políticas quando o Estado enfrentasse ameaça grave (Castro, 2017, p. 18). No campo de interesse do presente estudo, essa reflexão dos membros do governo sobre os limites da exibição de violência nos meios de entretenimento eletrônico em grande parte decorre dos clamores sociais — demanda de pais e educadores que buscam impedir a divulgação de conteúdo caracterizado como adulto para crianças e adolescentes.

Como todo exemplo de mídia com grande influência sobre os jovens, desde os quadrinhos nos anos 40, o cinema dos anos 50, o *rock'n'roll* nos anos 60 e tantas outras formas de entretenimento, a indústria dos videogames passou pela crítica do pânico moral,

fenômeno midiático que tomou força incutindo medo e elegendo inimigos de ocasião, no intuito contínuo de manutenção do ideário conservador, visando segregar, coibir ou conter condutas entendidas como indevidas (Khaled Júnior, 2018, p. 33).

Nos EUA, esse contexto de abordagem moralizante nos jogos eletrônicos iniciou nos tempos dos fliperamas, em 1976 com o lançamento de *Death Race*, jogo baseado no filme homônimo que retrata um futuro distópico onde um esporte promovido pelo governo incentiva pilotos a atropelarem pedestres, distribuindo pontos por cada pessoa atingida (Khaled Júnior, 2018, p. 40). A violência de um filme de baixo orçamento com crítica política velada nas telas do cinema chegou aos ainda rudimentares *videogames* da época causando comoção social, sobretudo por conta do sensacionalismo midiático que empregava novos conceitos e ideias ao conteúdo pixelado das telas, de formas parecidas com carros acertando *gremlins* humanoides, intercalado por sons digitalizados que foram interpretados como gritos de bebês (Khaled Júnior, 2018, p. 45).

A revolução midiática provocada por esse e outros ainda rudimentares jogos violentos influenciou movimentos populares contrários à veiculação desse tipo de produto, o que fez acreditar que a violência eletrônica alcançaria e motivaria ataques no mundo real (Khaled Júnior, 2018, p. 32). Daí a crescente intenção do final dos anos 70 em diante a respeito do controle dessas mídias de entretenimento, ainda que até os dias de hoje não seja claro qual a influência dos jogos digitais sobre a violência, já que são inúmeras as variáveis sociais que podem influenciar as pesquisas que abordaram o tema (Stroppa; Gomes; Lourenço, 2017, p. 1029).

Quando os receios populares, o pânico moral midiático e os interesses da indústria de jogos entraram em conflito, o governo norte-americano em 1994 passou a adotar um método de classificação criada pela Associação de Programas de Entretenimento (ESA — na sigla original), denominado ESRB — *Entertainment Software Rating Board* — que passou a dividir os jogos em faixas indicativas etárias, além de regulamentar que os jogos publicizados apresentassem os descritores de conteúdo categorizados que vão desde linguagem inapropriada e consumo de álcool até sanguinolência e humor adulto, com o objetivo de empregar transparência, permitindo que os pais e até mesmo os próprios jogadores pudessem saber previamente o tipo de conteúdo adquirido (Stroppa; Gomes; Lourenço, 2017, p. 1014).

Após o fatídico massacre na escola de Columbine, nos EUA, em 1999, onde alunos que foram descritos pela mídia como consumidores de jogos violentos abriram fogo contra alunos e professores, vitimando 13 e ferindo outros 21, as leis no país passaram a caminhar contra a liberação do conteúdo gráfico eletrônico para menores (Khaled Júnior, 2018, p. 127). Ainda nos Estados Unidos, em 2005, após outros casos de tiros em escolas, o estado da Califórnia promulgou uma lei que proibia a venda de jogos violentos para menores de

18 anos, além de exigir rótulos de advertência nas embalagens desses jogos. A *Entertainment Merchants Association* (EMA), um grupo comercial que representava a indústria de *videogames*, contestou a constitucionalidade da lei e ajuizou uma ação judicial. O caso foi eventualmente levado à Suprema Corte dos Estados Unidos em 2010 (Wuller, 2013, p. 460).

A Suprema Corte estadunidense decidiu que a lei da Califórnia era inconstitucional e violava a Primeira Emenda da Constituição do país, que protege a liberdade de expressão. O tribunal considerou que os *videogames* são uma forma de expressão artística e que o governo não poderia impor restrições baseadas em conteúdo violento, a menos que haja uma justificativa convincente, como a proteção de crianças contra materiais obscenos (Wuller, 2013, p. 461). Essa decisão no caso *Brown vs. Entertainment Merchants Association* estabeleceu um importante precedente legal para a indústria de *videogames* nos Estados Unidos, reafirmando a proteção constitucional da liberdade de expressão, a primeira emenda, reconhecendo os jogos eletrônicos como uma forma legítima de mídia e arte. No entanto, a decisão também destacou a importância da conscientização e regulação por meio de classificações etárias e sistemas de controle parental para garantir que os jogos sejam apropriados para cada faixa etária (Wuller, 2013, p. 491).

Por outro lado, o caminho mais fácil e extremado para barrar o avanço dos conteúdos entendidos como subversivos nos jogos eletrônicos foi a censura, e, no Brasil, o primeiro jogo oficialmente censurado foi *Carmageddon*, em 1997 (Khaled Júnior, 2018, p. 112). Coincidentemente ou não, o *game* inspirado na jogabilidade do polêmico *Death Race*, onde motoristas atropelavam pedestres no meio de corridas, obrigou a empresa distribuidora do título no país a firmar um acordo com o governo brasileiro para efetuar a retirada do produto de circulação nas prateleiras, sob pena de multa.

Essa reação veio como uma solução a graves casos de violência que acabaram ligados a jogos eletrônicos, a exemplo do massacre ocorrido em Columbine, nos EUA, e o atentado no Morumbi *Shopping*, no Brasil, ambos no final dos anos 90, eventos onde atiradores descritos pela mídia como apreciadores de jogos violentos abriram fogo contra inocentes. Esses episódios influenciaram que uma série de jogos (*Blood, Doom, Duke Nukem, Mortal Kombat, Postal e Requiem*) fossem objeto de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, que requereu a retirada dos citados produtos do mercado, para que a União proibisse a distribuição e comercialização, e estabelecesse critérios de classificação etária para tal conteúdo (Reis Júnior; Grasel, 2021, p. 201).

Com o passar dos anos, todavia, a censura direta deixou de servir como meio eficaz de inibir os jogos indesejados, já que o avanço da velocidade do fluxo de informações pela internet, a popularização dos jogos e a profusão de empresas que passaram a investir nesse mercado aumentaram exponencialmente (Brazil Games, 2022, p. 13). Outro aspecto importante foi a constatação de que a proibição passou a servir como meio de propaganda

indireta, popularizando os jogos no chamado marketing da transgressão, onde o que era proibido chamava mais atenção, servindo as campanhas de censura à época como verdadeiras campanhas publicitárias involuntárias dos *games* mais violentos (Khaled Júnior, 2018, p. 197). Essa transformação da imposição Estatal para o controle transparente é caminho descrito desde os trabalhos de Rousseau, passando o governo de interventor das condutas a garantidor dos direitos e da propriedade privada, sendo a via alternativa a regulação e o controle estatal, não pela censura, mas pela supervisão (Castro, 2017, p. 21).

4 PROIBIR OU REGULAR: POSSÍVEIS SOLUÇÕES JURÍDICAS

Para se discutir a proibição ou a criminalização de jogos violentos, é necessário compreender as nuances constitucionais no Brasil, como competência legislativa, direitos fundamentais e cláusulas pétreas, a fim de que a proposição não esbarre em requisitos indispensáveis à coesão da ordem constitucional. Os municípios, os Estados e o Distrito Federal não podem legislar sobre a criminalização, dado que somente a União pode tratar de matéria atinente ao Direito Penal, conforme o art. 22, inciso I, da CRFB/1988 (Brasil, 1988). Se não houver a cominação de pena e atender ao interesse local ou regional, contudo, é possível, em tese, que aqueles entes federativos cogitem a proibição da comercialização com base na proteção à infância e juventude no âmbito de suas competências⁵ — art. 24, incisos V e XV, da CRFB/1988 (Brasil, 1988).

Isso não quer dizer, porém, que toda proibição regional ou local seja constitucional. É importante considerar a repercussão econômica e social capaz de alcançar outros entes federados, bem como o alcance da medida, em função do princípio da predominância do interesse. Esse princípio funciona como fiel da balança na repartição das competências, de modo que os assuntos de interesse geral se reservam à União, as matérias de interesse regional aos Estados e, por sua vez, as questões de interesse local aos Municípios (Moraes, 2023, p. 382). Registre-se que a indústria de jogos eletrônicos está em ascensão: tanto é que o Brasil figura entre os 10 países com os melhores mercados do mundo para *videogames*, sendo o consumo de *games* um hábito de 70,1% dos brasileiros, ou seja, essas circunstâncias sociais e econômicas podem denotar o interesse geral da União (Newzoo, 2021; GO GAMERS; Sx Group, 2023, p. 15).

Também é fundamental ter em mente que toda legislação promulgada deve ser formal e materialmente compatível com a ordem constitucional, isto é, a necessidade de

5 Em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) reputou constitucional a legislação estadual que proibiu a fabricação e a venda de armas de fogo de brinquedos apenas no território do Estado de São Paulo (BRASIL, 2022). Como o caso mencionado guarda certa semelhança com a questão em análise, adotou-se essa posição no texto.

obedecer aos aspectos atinentes à produção da Lei e de respeitar o conteúdo da conjuntura constitucional, sob pena de ignorar a supremacia da constituição (Barroso, 2019, p. 48). Soma-se a isso, o fato de os direitos e as garantias individuais serem cláusulas pétreas, logo, não podem ser alvo de proposições que tendam a aboli-los (Brasil, 1988). E, mesmo nos casos em que a restrição é admissível, ela deverá atender a critérios de generalidade, determinação, clareza e proporcionalidade, para não ser excessiva, a fim de que o núcleo essencial do direito não seja afetado (Mendes, 2012, p. 56). É que os direitos fundamentais projetam no legislador tanto a obrigação de observar seus conteúdos para não produzir restrições, quanto o dever de fomentá-los e protegê-los (Pereira, 2018, p. 236).

Dito isso, o Poder Legislativo Federal conta com diversos Projetos de Lei (PL), uns arquivados e outros ativos, que visam a proibição da comercialização, da produção e do consumo de jogos eletrônico que detenham conteúdo violento, como os PLs n. 1654/1996, 4932/2005, 5712/2005, 6868/2006, 7319/2010, 1577/2019 e 2326/2023. Como se extrai do ano das proposições, a temática está presente no cenário legislativo há tempos. Em 2019, a Câmara dos Deputados realizou audiência pública para debater a influência de *games* violentos sobre os jovens, ocasião em que se reforçou a necessidade de ampliar ações de apoio psicológico para cuidar da saúde mental dos discentes, embora não tenha ocorrido um consenso acerca da influência negativa dos jogos (Especialistas, 2019)⁶.

O ponto é que os jogos eletrônicos constituem manifestações artísticas, as quais são protegidas pela garantia prevista no inciso IX do art. 5º da CRFB/1988, e a sua veiculação independe de censura ou licença; logo, o raciocínio de que o Estado pode criminalizar esse direito fundamental não está em harmonia com a ordem constitucional vigente (Seguridade, 2019). Ainda mais, porque o constituinte reforçou a referida proteção ao deixar claro que, observadas as demais disposições constitucionais, “[...] a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição [...]” (Brasil, 1988). Acrescenta-se que a liberdade artística complementa o conjunto das liberdades culturais: artística, de opinião, científica e de imprensa, e representa genuína forma de expressão do pensamento (Pereira, 2017, p. 60).

Tem-se que o artista cria arte para transmitir ideias, reflexões e emoções aos que a consomem, assim, se há limitação no que pode ser produzido, por consequência, reduz-se a liberdade de criação, o que é incompatível com a atual ordem constitucional; dessa forma, se a liberdade de criação artística é um direito garantido, significa que a fruição das obras produzidas também o é (Xerez, 2014, p. 244). Por isso, não cabe ao Estado escolher

6 Em 2023, novos requerimentos, como os de n. 16/2023 da Comissão de Cultura, 27/2023 da Comissão de Comunicação e 83/2023 da Comissão de Educação, foram protocolados para viabilizar a realização de audiência pública sobre o tema, em função da onda de atentados às escolas (BRASIL, 2023a, 2023b, 2023c).

o que o cidadão pode ou não consumir, mas tão somente informar, por exemplo, a espécie de conteúdo, o público, as faixas etárias e os horários recomendados para exibição, sem impor cortes ou impedimentos à transmissão/realização da obra artística (Moraes, 2021, p. 155). Além do mais, pode-se deduzir que, mediante atos de censura, o Estado trata os particulares como incapazes de julgarem o que devem ou não consumir, a fim de aliená-los no que se refere às ideias capazes de confrontarem a sua autoridade ou contrariarem a ideologia imposta (Xerez, 2014, p. 245).

À vista disso, extrai-se que a proibição e a criminalização de jogos é solução inconstitucional, porque atenta contra direito fundamental, notadamente, a liberdade de manifestação artística. É que os *games* não se dissociam do conceito de artes, uma vez que “[...] não há nada inerente nos *videogames* que os impeça de, no final das contas, serem aceitos como arte [...]” (Juul, 2019, p. 30-31). Assim, em que pese a colisão entre direitos, quais sejam, a liberdade artística e a proteção das crianças e dos adolescentes, deduz-se que a medida proibitiva e criminalizadora reduz consideravelmente aquele em função deste. Por isso, caso seja promulgada norma nesse sentido, ela será materialmente inconstitucional e, como resultado, a sua incompatibilidade com a CRFB/1988 será declarada.

Em outra perspectiva, existe a possibilidade de regulação do conteúdo dos jogos. Explica-se: como não é possível estabelecer a proibição de consumo dos *games* sem macular liberdades individuais, a administração pública pode alterar a posição dos jogos violentos na classificação indicativa e reforçar a sua fiscalização. A propósito, além das previsões constitucionais e convencionais⁷, há legislação que ampara a proposta: o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei n. 10.359/2001 e a Lei n. 12.485/2011 conferem ao Poder Público a prerrogativa de regular as diversões, os espetáculos públicos e as comunicações audiovisuais, com a possibilidade de bloqueio temporário de conteúdos considerados inadequados.

Com base nisso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) elaborou a portaria n. 502/2021, a qual regulamenta a classificação indicativa no âmbito federal. Segundo o art. 4º, inciso IV, do referido ato normativo, os jogos eletrônicos estão sujeitos à classificação indicativa (Brasil, 2021b). Após a produção, eles passam por uma análise prévia — procedimento para classificá-los antes da distribuição ao público — e, em sequência, precisam ostentar os símbolos descritores de conteúdo e os dizeres aplicáveis no caso de veiculação de promoções do produto (Brasil, 2021a). E ainda é possível que eles sejam inseridos no *International Age Rating Coalition* (sistema internacional de classificação etária), o qual consiste em um “[...] sistema internacional utilizado para se classificar jogos

7 Tratados internacionais sobre direitos humanos ratificados e internalizados pelo Brasil, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), protegem a liberdade de expressão e a liberdade artística (BRASIL, 1992a, 1992b).

e aplicativos distribuídos por meio digital, e operado por agência internacional de mesma denominação [...]” (Brasil, 2021a).

Aliás, o próprio MJSP explica como se deve proceder à classificação indicativa. Os conteúdos considerados violentos são subdivididos em 6 grupos: livre (L ou AL), não recomendado para menores de 10 anos (10 ou A10), de 12 anos (12 ou A12), de 14 anos (14 ou A14), de 16 anos (16 ou A16) e de 18 anos (18 ou A18). O último grupo abrange temas, como crueldade e apologia à violência (Brasil, 2021a, p. 27). Como complemento, no processo de classificação do conteúdo incidem 16 atenuantes e 9 agravantes que podem afetar o impacto ou o potencial agressivo apresentados ao espectador (Brasil, 2021a). No mais, a classificação contempla conteúdos sobre drogas, sexo e nudez, os quais também são categorizados em diferentes faixas etárias, o que revela a complexidade e a completude do sistema utilizado.

Figura 1 - Exemplos de elementos da classificação indicativa.

Fonte: Classificação indicativa do MJSP (2021, p. 72).

A otimização da classificação indicativa e o fortalecimento da sua observância mostra-se uma solução viável por estar em harmonia com a ordem constitucional ao equalizar os direitos em conflito. Assim, a responsabilidade permanecerá compartilhada: cabe ao Poder Público classificar e fiscalizar a indexação dos conteúdos na classificação indicativa e recai sobre os indivíduos e a família a responsabilidade de verificar e consumir conteúdos nas classificações editadas. Afinal, a classificação indicativa é uma ferramenta destinada a fornecer suporte no processo de escolha dos indivíduos, daí o motivo de ser considerada de caráter pedagógico e informativa (Brasil, 2021a). Os indivíduos são os verdadeiros responsáveis pelo consumo dos conteúdos que escolhem, assim como também o são ao permitirem a fruição de materiais fora da classificação adequada por aqueles sob a sua supervisão.

O Estado não deve servir de fiscal da liberdade de escolha dos indivíduos, somente autorizando a circulação de conteúdos que julgar apropriado para seus administrados. A

sua função assemelha-se a de um consultor através do qual os cidadãos podem verificar para qual público determinado conteúdo é recomendado. Prova disso é que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2404, o STF declarou inconstitucional um trecho de um dispositivo do ECA que sancionava emissoras de televisão por transmitirem obras audiovisuais fora do horário recomendado (Brasil, 2016). Especificamente, decidiu-se que não compete à União, em especial ao MJSP, interferir na liberdade de programação das emissoras, tendo em vista que a sua competência é classificar as produções que serão veiculadas para fins indicativos, representando uma recomendação às emissoras, mas não uma obrigação (Brasil, 2016).

Por fim, sabe-se que a classe política como representante da população deve estar inteirada das discussões e problemáticas relacionadas aos seus representados, a fim de que possa desenvolver políticas e estratégias capazes de solucionar as demandas apresentadas (Silva; Baron, 2021, p. 27-28). Não se pode desconsiderar, entretanto, a espetacularização de certas pautas para autopromoção nos redutos eleitorais. Então, infere-se que a assunção de uma obrigação exclusivamente particular pelo Estado pode mais refletir um populismo propulsionado por segmentos da classe política do que preocupação com o real problema da violência nas escolas, dado que, em verdade, o consumo de jogos violentos está mais relacionado à estética dos ataques do que com a causa deles, ou seja, a violência permanece mesmo que os games sejam retirados da equação (Seguridade, 2019).

5 CONCLUSÃO

O tema abordado segue sendo objeto de estudos em vista da constante realidade violenta que alcança as escolas no país e, ainda que os estudos mais recentes apontem que os jogos violentos não são o motivo para os ataques, permanece no Legislativo o ideário de que a proibição seria o caminho de solucionar o problema. Todavia, as experiências ao longo do tempo permitem concluir que o tema demanda diferentes abordagens para entendimento de todo o cenário, passando especialmente sobre como é possível controlar o conteúdo de maneira responsável e permitir o acesso público a sistemas de apoio à saúde mental.

Dessa forma, a proibição de jogos violentos não é uma alternativa viável para reduzir os atentados nas escolas brasileiras, o que responde o problema de pesquisa. Isso porque os jogos não estão diretamente associados às causas de atos violentos; na verdade, quando estão relacionados de alguma forma, apenas alteram a apresentação do fato típico, mas não a sua origem, ou seja, não é um fator determinante, o que confirmou a hipótese delineada. Não bastasse o mencionado, a proibição e a criminalização desse conteúdo fere a liberdade artística, consagrada na CRFB/1988 e em tratados internacionais de direitos humanos

ratificados e internalizados na ordem jurídica nacional, como a CADH e o PIDCP.

Ademais, os objetivos do estudo foram alcançados: percebendo que a tradição de censura dos jogos não impede sua veiculação, servindo apenas como meio indireto de propaganda, além de ofender os direitos individuais; também se discutiu a viabilidade de proposição legislativa voltada à proibição e criminalização dos jogos violentos no país, a qual é considerada incongruente com a ordem constitucional por violar a liberdade artística, um direito fundamental. Explicou-se que a solução jurídica mais viável é a regulação do conteúdo considerado violento por meio da realocação e reforço da fiscalização da classificação indicativa. Não se desconhece que o problema da violência nas escolas é complexo e, portanto, não será solucionado com medidas e raciocínios simplórios. Em vista disso, são necessárias ações institucionais para promover o debate e gerar ideais legais e factíveis a fim de enfrentar tal desafio.

REFERÊNCIAS

BARROSO, Luís Roberto. **O controle de constitucionalidade no direito brasileiro**: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019.

BIANCHI, Alvaro. O conceito de estado em Max Weber. **Lua Nova**, São Paulo, n. 92, p. 79-104, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ln/a/bNshhdRwcCdKFKVLdJMjX9L/?lang=pt>. Acesso em: 20 jun. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Presidência da República, [2022]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 28 maio 2023.

BRASIL. **Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992**. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Brasília: Presidência da República, 1992a. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm. Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL. **Decreto n. 678, de 6 de novembro de 1992**. Promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969. Brasília: Presidência da República, 1992b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm. Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Classificação indicativa**: guia

prático de audiovisual. 4. ed. Organização: Secretaria Nacional de Justiça. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2021a. Disponível em: <https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/seus-direitos/classificacao-1/paginas-classificacao-indicativa/guia-de-classificacao>. Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. **Portaria MJSP n. 502, de 23 de novembro de 2021**. Regulamenta o processo de classificação indicativa de que tratam o art. 74 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, o art. 3º da Lei nº 10.359, de 27 de dezembro de 2001, e o art. 11 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011. Brasília: Ministério da Justiça e Segurança Pública, 23 nov. 2021, 2021b. Disponível em: <https://dspace.mj.gov.br/handle/1/5874>. Acesso em: 15 jun. 2023.

BRASIL. **Requerimento n. 16/2023 CCULT**. Requer a realização de audiência pública para discutir o combate à violência contra as escolas e na sociedade [...]. Brasília: Câmara dos Deputados, 2023a. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2357390>. Acesso em: 2 jun. 2023.

BRASIL. **Requerimento n. 23/2023 CCOM**. Requer a realização de audiência pública para discutir o combate à violência contra as escolas e na sociedade, incentivada pelo consumo de material [...]. Brasília: Câmara dos Deputados, 2023b. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2359375>. Acesso em: 2 jun. 2023.

BRASIL. **Requerimento n. 83/2023 CE**. Requer a realização de audiência pública para discutir o combate à violência contra as escolas incentivada pelo consumo de material veiculado na internet [...]. Brasília: Câmara dos Deputados, 2023c. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2357863>. Acesso em: 2 jun. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2404**. [Tribunal Pleno]. Ação direta de inconstitucionalidade. Expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) [...]. Relator: Min. Dias Toffoli, 31 de agosto de 2016. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur370655/false>. Acesso em: 16 jun. 2023.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5126**. [Tribunal Pleno]. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 15.301, de 12 de janeiro de 2014, do Estado de São Paulo. 3. Proibição de fabricar, vender [...]. Relator: Min. Gilmar Mendes, 17 de dezembro de 2022. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/>

search/sjur474037/false. Acesso em: 31 maio 2023.

BRAZIL GAMES. **Pesquisa da Indústria Brasileira de Games**. São Paulo: Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Eletrônicos, 2022. Disponível em: <https://www.abragames.org/pesquisa-da-industria-brasileira-de-games.html>. Acesso em: 23 maio 2023.

CASTRO, Susana. A origem do estado moderno em Maquiavel e Hobbes. **Sofia**, Vitória, v. 6, n. 2, p. 13-22, jun./Dez. 2017. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/sofia/article/view/16673>. Acesso em: 20 jun. 2023.

ESPECIALISTAS se dividem sobre influência de games violentos sobre os jovens. **Portal Câmara Notícias**, Brasília, 2 jul. 2019. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/561420-especialistas-se-dividem-sobre-influencia-de-games-violentos-sobre-os-jovens/>. Acesso em: 2 jun. 2023.

GO GAMERS; SX GROUP. **Pesquisa Game Brasil**. 10. ed. São Paulo: Go Gamers, 2023. Disponível em: <https://www.pesquisagamebrasil.com.br/pt/>. Acesso em: 1 jun. 2023.

JUUL, Jesper. **Half-Real: videogames entre regras reais e mundos ficcionais**. Tradução de Alan Richard da Luz. São Paulo: Blucher, 2019.

KHALED JÚNIOR, Salah Hassan. **Videogame e violência: Cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional**. 4. ed. rev. ampl. São Paulo: Saraiva, 2012.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. 39. ed. Barueri: Atlas, 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direitos humanos fundamentais: teoria geral: comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil: doutrina e jurisprudência**. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

NEWZOO. **Top Countries/Markets by Game Revenues**. Amsterdã: Newzoo, 2021. Disponível em: <https://newzoo.com/resources/rankings/top-10-countries-by-game-revenues>. Acesso em: 23 maio 2023.

PEREIRA, Cristiano Padial Fogaça. A liberdade artística é sagrada? Uma análise acerca dos limites da liberdade de expressão artística. **Revista Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva**, Belo Horizonte, n. 32, p. 59-75, maio/ago. 2017. Disponível em: <https://revistas.newtonpaiva.br/redcunp/dir-32-04-a-liberdade-artistica-e-sagrada-uma-analise-acerca-dos-limites-da-liberdade-de-expressao->

artística/?highlight=liberdade%20artística. Acesso em: 13 jun. 2023.

PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. **Interpretação constitucional e direitos fundamentais**. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

REIS JÚNIOR, Almir Santos; GRASEL, André Vinício. Os impactos dos jogos eletrônicos como “promotores” da criminalidade. **Revista Vianna Sapiens**, Juiz de Fora, v. 12, n. 2, p. 194-217, jul./Dez. 2021. Disponível em: <https://www.viannasapiens.com.br/revista/article/view/764>. Acesso em: 20 jun. 2023.

SEGURIDADE Social e Família - Jogos de computador e videogames violentos - 02/07/2019 - 16:30. São Paulo: Youtube, 2019. 1 vídeo (59min). Publicado no canal Câmara dos Deputados. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=fW_oBxQ_dhQ&t=1350s. Acesso em: 11 jun. 2023.

SILVA, Luis Gustavo Teixeira da; BARON, Letícia. A noção de representação política em Ernesto Laclau: populismo e democracia. **Revista Brasileira de Ciência política**, Brasília, n. 36, p. 1-33, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/xNL7RzS_HdRg3z73Sx5TPRgC/?lang=pt. Acesso em: 17 jun. 2023.

STROPPIA, Thiago Virgílio da Silva; GOMES, Daniel Alexandre Gouvêa; LOURENÇO, Lelio Moura. Video games violentos e a violência/agressividade do jogador: uma revisão sistemática de literatura. **Psicologia em Revista**, Belo Horizonte, v. 23, n. 3, p. 1012-1033, 2017. Disponível em: periodicos.pucminas.br/index.php/psicologiaemrevista/article/view/8413. Acesso em: 20 jun. 2023.

WULLER, Lindsay E. Losing the Game: An Analysis of the Brown v. Entertainment Merchants Association Decision and Its Ramifications in the Area Merchants Association Decision and Its Ramifications in the Area of “Interactive” Video Games of “Interactive” Video Games. **Saint Louis Law Journal**, Saint Louis, v. 57, n. 2, p. 457-492, 2013. Disponível em: <https://scholarship.law.slu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1325&context=lj>. Acesso em: 21 jun. 2023

XEREZ, Rafael Marcílio. **Concretização dos direitos fundamentais: teoria, método, fato e arte**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014.

Revista Jurídica Unigran

Registrado em: 7.12.2024 Aceito em: 30.12.2024
